

**ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ГОРОДА МОСКВЫ**

**Стандарт
Департамента физической культуры
и спорта города Москвы
(МОСКОМСПОРТа)**

СМКС – 02 – 010 - 08

**МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАНДАРТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ СПОРТИВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ**

**Общие технические требования
и информация для потребителя**

**Москва
2008**

Содержание

1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Определения	4
4	Общие положения	7
5	Структура стандартов и методика их применения для проверок спортивного оборудования и инвентаря.....	9
6	Информационные данные.....	11
	Приложение А «Перечень действующих стандартов на спортивное оборудование и инвентарь по состоянию на 01.01.2009г.....	11

**«ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТАНДАРТОВ НА СПОРТИВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2009Г.»**

СМКС – 02 – 011 – 08	БРУСЬЯ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ
СМКС – 02 – 012 - 08	ГАНТЕЛИ СПОРТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННОЙ И ПОСТОЯННОЙ МАССЫ
СМКС – 02 – 013 - 08	ГИРИ СПОРТИВНЫЕ
СМКС – 02 – 014 – 08	РАКЕТКИ ТЕННИСНЫЕ
СМКС – 02 – 015 – 08	ЩИТЫ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ
СМКС – 02 – 016 – 08	КОМПЛЕКСЫ СПОРТИВНО- ТРЕНАЖЕРНЫЕ
СМКС – 02 – 017 – 08	ЛЫЖИ ГОНОЧНЫЕ
СМКС – 02 – 018 – 08	ЛЫЖИ СПОРТИВНО-БЕГОВЫЕ
СМКС – 02 – 019 – 08	КОНИ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ
СМКС – 02 – 020 – 08	СЕТКИ СПОРТИВНЫЕ ДЛЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА
СМКС – 02 – 021 – 08	СКАМЕЙКИ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ
СМКС – 02 – 022 – 08	МОСТИКИ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ
СМКС – 02 – 023 – 08	КОЗЛЫ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ
СМКС – 02 – 024 – 08	ПАЛКИ ЛЫЖНЫЕ ПРОГУЛОЧНЫЕ
СМКС – 02 – 025 – 08	ПАЛКИ ЛЫЖНЫЕ ГОНОЧНЫЕ
СМКС – 02 – 026 – 08	КОЛЬЦА БАСКЕТБОЛЬНЫЕ
СМКС – 02 – 027 – 08	БРЕВНА ГИМНАСТИЧЕСКИЕ
СМКС – 02 – 028 – 08	РАКЕТКИ ДЛЯ БАДМИНТОНА

Ключевые слова: методика, стандарт, качество, безопасность, лидерство.

Количество страниц – 11
